

ID	Autor	Título	Ano
E1	Neto, J. G., Marcolino, P. P., Ferreira, P., and Barbosa, D. (2021).	Maze Code: Retórica procedural aplicada ao ensino de Lógica de Programação.	2021
E2	Ribeiro, R. B., Fernandes, D., de Carvalho, L. S. G., and Oliveira, E. (2018).	Gamificação de um sistema de Juiz Online para motivar alunos em disciplina de Programação Introdutória.	2018
E3	da Costa, C. F., Ferreira, O. S., Ditzz, Á. J. M., Tosta, C. S. V., da Silva, C. A. S., Simão, F. P., and Silveira, P. D. N. (2023).	Gamificação como auxílio ao desenvolvimento da lógica de programação para alunos de cursos de informática.	2023
E4	Alves, M. O. and de Oliveira, G. V. (2021).	Fluxogame: Um jogo para auxiliar no aprendizado de algoritmo e lógica de programação através de fluxogramas.	2021
E5	Lima, K. D. B., de Sousa, R. R., de Carvalho, F. P., and Oliveira, D. M. (2024). G	GAMIFYCODE: Um estudo sobre o aprendizado de programação por meio de aplicativos móveis gamificados.	2024
E6	Silva, R. R., Rivero, L., and Dos Santos, R. P. (2021)	ProgramSE: Um Jogo para Aprendizagem de Conceitos de Lógica de Programação.	2021
E7	Mendes, P. R. C., de Freitas, P. V. A., Sousa, K. R. L., and Neto, C. S. (2018).	Avaliação da Aplicação de Jogos no Ensino de Programação: Uma Experiência Em Uma Disciplina Introdutória.	2018
E8	Mundim, P. C., Barbosa, D. M., Braga, G., de MB Silva, T. R., et al. (2024).	Impacto da gamificação e de grupos de apoio no ensino-aprendizagem de programação em um curso de Ciência da Computação.	2024
E9	Barbosa, E. A. A. (2022).	Mobile Learning: Programação Mobile MIT App Inventor – uma experiência realizada no Ensino Superior Cabo Verdiano.	2022
E10	Cuervo-Cely, K. D., Restrepo-Calle, F., and Ramirez-Echeverry, J. J. (2022).	EFFECT OF GAMIFICATION ON THE MOTIVATION OF COMPUTER PROGRAMMING STUDENTS.	2022